

उज़्बेकिस्तान मे भारतीय संस्कृति और हिंदी की गूँज

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764953>

डॉ. जवाहर कर्नावट ,सलाहकार

प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र,
निदेशक, अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र, रबींद्रनाथ टैगोर
विश्वविद्यालय, भोपाल, भारत

प्राचीन काल से ही भारत और उज़्बेकिस्तान के व्यापारिक संबंध रहे हैं। सिल्क रोड़ पर व्यापार के माध्यम से विचारों और तकनीक का आदान प्रदान भी हुआ। भारत मध्य एशिया के रूप में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को पेश करने वाले पहले देशों में से एक था और गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र के अपने ज्ञान को साझा किया। अनेक प्रकार के मसालों का व्यापार भी किया सांस्कृतिक समानताएं साझा की और मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए रखे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उज़्बेकिस्तान और भारत के नए संबंधों का सूत्रपात हुआ। उज़्बे लोगो ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और कुछ उज़्बेले नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में मदद की।

भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध भी काफी समृद्ध रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के आपसी सम्पर्क के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली है। उज़्बेकिस्तान में भारतीय साहित्य से परिचित होने और अध्ययन का कार्य 1925-26 के दौरान ही प्रारंभ हो गया था। इसकी शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर की कहानियों और कविताओं का उज़्बेकी और रूसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके पश्चात 1940 से 1960 के मध्य प्रेमचंद, कृष्ण चन्दर, मोहम्मद इकबाल, मिर्जागालिब अली सरदार जाफरी, फैज अहमद फैज, अमृता प्रीतमा और यशपाल की रचनाएं भी प्रकाशित हुईं।

भारत और उज़्बेकिस्तान के वैज्ञानिक संबंधों, में महान प्राच्यविद अबू रेहान बेरूनी की उपलब्धिया अलग स्थान रखती है। भारत की आजादी के बाद भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंध नये स्तर पर पहुँचे। 1955-1961 के दौरान स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू ने दो बार उज़्बेकिस्तान की यात्रा की थी। वे ताशकंद के आलावा समरकंद और बुखारा भी गए थे।

दोनों देशों के संबंध केवल संस्थाओं के स्तर पर ही नहीं बल्कि जन-कूटनीति की संभावनाओं के विस्तार के तौर पर लाभ उठाने में भी विकसित हो रहे हैं। सन् 1992 का 18 मार्च उज़्बेकिस्तान और भारत की जनता की मित्रता और सहयोग के लिए ऐतिहासिक तिथि मानी जाती है। इसी दिन भारत और उज़्बेकिस्तान में राजदूतावासों के उद्घाटन के बारे में प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस प्रोटोकाल के अनुसार 1992 के सितम्बर में दिल्ली में उज़्बेक जनतंत्र के कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। सन 1994 के जनवरी माह में कौसलावास राजदूतावास में परिवर्तित किया गया था। 7 अगस्त 1988 को ताशकंद में भारत का प्रधान कौसलावास कार्यरत हो गया था और सन 1992 में वह राजदूतावास में परिवर्तित हो गया।

सन 1995 में ताशकंद में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र का उद्घाटन भारत-उज़्बेकिस्तान के सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। सन 2004 में इस केन्द्र को लालबहादुर शास्त्री की 100 वी वर्षगांठ के अवसर पर उन्हीं का नाम दिया गया। यह केन्द्र

आजकल दोनो देशो की सांस्कृतिक तथा कला के बीच में एक सेतु का कार्य कर रहा है। हिंदी भाषा के शिक्षण के साथ ही यहां योग तथा कथक का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

भारतीय संस्कृति उज़्बेकिस्तान की संस्कृति से काफी मिलती जुलती है। उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मे अत्यन्त लोकप्रिय है। हर दो साल में ताककंद में होने वाले 'एशियाई, अफ्रीकी और लातिन अमरीकी देशो के फिल्मोत्सव में भी भारतीय फिल्मो की भारत विद्या का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री अहमद जान ने 1980 से 2006 तक भारतीय श्रोताओं के लिए हिंदी और उर्दू भाषाओ में उज़्बेकिस्तान के बारे में रेडियो का कार्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ 5 सितम्बर 1994 से दूरदर्शन पर 'नमस्ते' नामक एक घंटे का कार्यक्रम भी तैयार किया। इस कार्यक्रम का माध्यम से उज़्बेकिस्तान के दर्शको को भारत के इतिहास संस्कृति, कला और रीति-रिवाज से अवगत कराया गया। सन 1998 से YOSHALAR रेडियो चैनल पर नमस्ते हिन्दुस्तान नामक कार्यक्रम की प्रस्तुति हो रही है। धारावाहिक 'बहादुर शाह जफर' और दिशाएं का भी श्री अहमद अनुवाद कर चुके है। नमस्ते हिन्दुस्तान कार्यक्रम का उद्देश्य उज़्बेकिस्तान भारत मित्रता को बढ़ाना है। श्रोताओं के अनुरोध पर 25 साल से हिन्दी भाषा भी सिखाते हैं और प्रतियोगिताओ का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में सिर्फ उज़्बेकिस्तान के नगरो व गांवो से ही नहीं बल्कि तुर्किस्तान एवं ताजिकिस्तान से भी पत्र प्राप्त होते है।

अपनी उज़्बेकिस्तान यात्रा के दौरान मुझे ताशकंद, समरकंद और बुखारा भी जाने का अवसर मिला। किताबी जानकारी से हटकर प्रत्यक्षरूप से हिंदी शिक्षण, साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में हुए वृहत् कार्य को जानने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। उज़्बेकिस्तान में 1947 से हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। उज़्बेक के अनेक विद्वानों ने अत्यन्त समर्पित भाव से हिंदी को समृद्ध किया है। ऐसे अनेक विद्वानों से प्रत्यक्ष रूप से चर्चा का अवसर भी प्राप्त हुआ।

उज़्बेकिस्तान अन्य देशो से हिंदी शिक्षण के मामले में इसलिए भी भिन्न है क्योकि यहां के हिंदी विद्यालय के इस क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह कर रहे है। यूरोपीय तथा अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई की शुरुआत विश्वविद्यालय स्तर से प्रारंभ होती है जबकि उज़्बेकिस्तान में विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर हिंदी की समृद्ध पीढ़ी तैयार हो रही है। उज़्बेकिस्तान में हिंदी विद्यालयों के इतिहास के बारे पता चला कि यहां के चार विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती थी। इन पाठशालाओं की शुरुआत 1955 के आसपास हुई। पाठशाला क्रमांक 24 प्रसिद्ध लेखक दिमित्रोव के नाम से ताशकंद में प्रारंभ हुई थी। 1972 में इसका नाम बदलकर लालबहादुर शास्त्री विद्यालय किया गया। सन 1974 में इस विद्यालय के परिसर में शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित की गई जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध अभिनेता श्री राजकपूर ने किया। अपनी ताशकंद यात्रा में लालबहादुर शास्त्री हिंदी विद्यालय जाने का अवसर उज़्बेकिस्तान की हिंदी विद्वान सुश्री उल्फत मुखिबोवा के माध्यम से प्राप्त हुआ जो स्वयं इस विद्यालय की छात्रा रही है। इस विद्यालय की प्रधान दिलदोरा नसीखा ने बताया कि इस विद्यालय में कक्षा 5 से 11 तक के लगभग 700 विद्यार्थी अन्य विषयो के साथ हिंदी का भी अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं। 7 हिंदी अध्यापिकाएं प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन 3 घंटे हिन्दी अध्यापन का कार्य भी संभालती है। इन विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने हेतु पाठ्य समाग्री को निरन्तर अद्यतन भी किया जाता है। सन 2021 में कक्षा 5 से 11 तक की सात पुस्तकों को संशोधित करने का कार्य पाठशाला के अध्यापको तथा ताशकंद राजकीय प्राच्य अध्याय विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापको की गठित पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा किया गया। ये पुस्तके भारतीय राजदूतावास तथा लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के सहयोग एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वित्तीय अनुदान से प्रकाशित हुई है। इन पुस्तको की विषय वस्तु की संरचना इस तरह की गई

है कि विद्यार्थी भाषा अध्ययन के साथ-साथ भारत की संस्कृति, इतिहास और महापुरूषों के जीवन से भी भलीभांति परिचित हो जाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने अपनी उज़्बेकिस्तान यात्रा में इस विद्यालय के विस्तार हेतु 25 हजार यूएसए डालर की सहायता प्रदान की थी। इस सहायता से ही विद्यालय के भवन का विस्तार हुआ। इस विद्यालय के अलावा उज़्बेकिस्तान में हिंदी की पढ़ाई हेतु तीन अन्य विद्यालय भी संचालित थे। ताशकंद राजकीय प्राच्य अध्ययन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई भाषा संकाय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सिरोजिद्दीन नुर्मातोव ने अपनी हिंदी की पढ़ाई 1957 में प्रारंभ मायनाखा सानोवा नामक हिंदी पाठशाला में पूर्ण की। किन्तु यह पाठशाला सन 2000 में बंद हो गई। इसके अलावा अंदीजान में भी हिंदी पाठशाला का संचालन बंद हो चुका है किन्तु इसके विद्यार्थी श्री अहमदजान कासिमोव रेडियो पर नमस्ते कार्यक्रम का संचालन हिंदी में कर रहे हैं।

उज़्बेकिस्तान की पाठशालाओं ने हिन्दी विद्यार्थियों की एक ऐसी टीम तैयार की जिन्होंने उच्च शिक्षा में भी हिन्दी को स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पाठशालाओं के ये विद्यार्थी ही ताशकंद की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के भारत विद्या विभाग के छात्र बने। अब तक भारत विद्या विभाग में 1000 से अधिक विशेषज्ञ तैयार किए हैं। इनमें प्रमुख राजनेता, राजदूत मंत्री शिक्षा विद्, प्रोफेसर, अनुवादक और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले भी शामिल हैं। इनमें प्रमुख रहे हैं श्री फतीख तेशा बायेव, सूरत मिरका सियोव, ताश मिरजा खोल मिरआयेव। प्रसिद्ध भारतविद् प्रो. रानो गुल्यामोवा, प्रो. आजाद शामातोवा, तमारा खोदजायेवा, शीरीन जलिलोवा, प्रो. उल्फत मुहीबोवा, रखमोन बर्डी मुहम्मद जोनोव, नबी मुहामेदोव प्रो. चन्द्रशेखर, डॉ. सिराजुद्दीन नूरमा तोवे आदि ने अपने अकादमिक कार्यों से उज़्बेक-भारत के साहित्यिक एवं साहित्यिक पक्ष को दृढ़ता प्रदान की है।

ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के दक्षिण एशियाई भाषाओं के विभाग में हिंदी भाषा और साहित्य बी.ए. तथा पी.एच.डी. स्तर तक पढ़ाया जाता है। हर साल विद्यार्थीगण भाषा शास्त्र और साहित्यशास्त्र के विभिन्न विषयों पर शोध लिखते रहते हैं। प्रो. उल्फत मुहीबोवा के मार्गदर्शन में बी.ए और एम.ए. के विद्यार्थीगण प्राचीन भारतीय साहित्य से रामायण, महाभारत हितोपदेश, पंचतंत्र जैसी रचनाओं तथा 20वीं सदी के भिन्न लेखकों और कवियों की रचनाओं से संबंधित शोध कार्य भी सम्पन्न कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के दक्षिण भाषाओं के विभाग में सत्रह अध्यापक हिंदी, उर्दू और भारतीय भाषाओं के साहित्य से संबंधित कई विषयों को विद्यार्थियों को अध्ययन करवाते हैं। विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हिंदी की विभागाध्यक्ष सुश्री निलोफर की भी सक्रिय भूमिका रहती है। उज़्बेकिस्तान में उच्च शिक्षा के अलावा आम उज़्बेक लोगो के लिए एक साल का हिंदी भाषा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस केन्द्र में योग और कथक की कक्षाओं को भी देखने का अवसर मिला। उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों, गीतों और नृत्यों के माध्यम से भी भारत और हिंदी भाषा के प्रति रूचि पैदा हुई है। उज़्बेक टी.वी.चैनलों पर उज़्बेकी में महाभारत और रामायण धारावाहिक का प्रसारण हुआ था। प्रसिद्ध अनुवादक अमीर फायजुलायेब ने इन धारावाहिकों का अनुवाद किया जिन्हें बहुत पसंद किया गया।

उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने 2019 में अपनी भारत यात्रा के दौरान उज़्बेकिस्तान और भारत के विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन सम्बंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी आधार पर सन 2020 में गुजरात विश्वविद्यालय और ताशकंद यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के बीच भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उज़्बेकिस्तान के 5 छात्रों ने सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूर्ण कर मास्टर डिग्री प्राप्त की।

इस प्रकार उज़्बेकिस्तान और भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं भाषाई संबंधों को दोनों देशों के विद्वानों ने अपने अध्ययन और शोध से एक नई दिशा प्रदान की है

संदर्भ

1. Indian Council of World affairs की पत्रिका में प्रकाशित लेख-- भारत और उज़्बेकिस्तान द्विपक्षीय संबंध : एक नई पहल - चित्रा राजेश
2. विश्व में हिंदी रिपोर्ट में प्रो. उल्फत मुहिबोवा का लेख 'हिंदी भाषा और साहित्य उज़्बेकिस्तान में ।
3. विश्व हिंदी सचिवालय की विश्व हिंदी पत्रिका में प्रो. तमरा खोद जायेबा का लेख - "भारत और उज़्बेकिस्तान के साहित्यिक संबंधों के विकास की समस्याएं ।"
4. उज़्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्राप्त विविध संदर्भ ।
5. इंडिया क्लब, ताशकंद की पत्रिका वार्षिक दपर्ण 2023 ।